

Suavização de ruído em mamografia contrastada utilizando filtro de mediana adaptativo

Giovana Aparecida de Camargo Chagas

Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia, Brasil

ORCID:0000-0003-1068-9764

Diego Merigue da Cunha

Instituto de Física

Universidade Federal de Uberlândia, Brasil

ORCID:0000-0002-5536-0498

Resumo - A mamografia espectral contrastada (CESM) tem ganhado destaque como técnica complementar para a detecção precoce do câncer de mama, especialmente em mamas mais densas. Nesses casos, a mamografia convencional enfrenta limitações devido à baixa diferenciação de atenuação entre o tecido fibroglandular e o tecido tumoral. A CESM combina a utilização de duas energias com a administração de um meio de contraste iodado na paciente, permitindo uma simultânea visualização da morfologia mamária e da área hipervascularizada. Embora benéfica, a CESM é suscetível à ruídos nas imagens radiográficas, e esse artefato pode comprometer a interpretação dos exames e, conseqüentemente, o diagnóstico. Diante disso, o presente estudo propõe uma comparação entre três filtros de redução de ruído (mediana simples 3x3, mediana simples 7x7 e mediana adaptativa). A metodologia envolveu o processamento de 200 imagens de 50 pacientes diferentes, que realizaram duas projeções no exame: craniocaudal (CC) e médio-lateral oblíqua (MLO). Através de um código computacional os filtros foram aplicados e, para avaliação da qualidade das imagens com cada filtro, foram utilizadas seis métricas: erro quadrático médio (MSE), relação sinal-ruído de pico (PSNR), Índice de similaridade de estrutura média (SSIM), diferença máxima (MD), erro absoluto normalizado (NAE) e conteúdo estrutural (SC). Os resultados indicaram que o filtro de mediana adaptativa apresentou desempenho superior na redução de ruído em imagens de subtração obtidas por CESM, quando comparado aos filtros de *kernel* fixo. O filtro 3x3 apresentou desempenho intermediário, enquanto o filtro 7x7 apontou suavização excessiva, com conseqüente perda de nitidez.

Palavras-chave— denoising, filtro, mamografia, métricas, ruído.

Abstract - Contrast-enhanced spectral mammography (CESM) has gained prominence as a complementary technique for the early detection of breast cancer, especially in denser breasts. In these cases, conventional mammography faces limitations due to the low attenuation differentiation between fibroglandular tissue and tumor tissue. CESM combines the use of two energies with the administration of an iodinated contrast medium to the patient, allowing simultaneous visualization of breast morphology and the hypervascularized area. Although

beneficial, CESM is susceptible to noise in radiographic images, and this artifact can compromise the interpretation of exams and, consequently, the diagnosis. This study therefore proposes a comparison between three noise reduction filters (simple median 3x3, simple median 7x7 and adaptive median filter). The methodology involved processing 200 images from 50 different patients, who underwent two projections in the examination: craniocaudal (CC) and medial-lateral oblique (MLO). The filters were applied using a computer code and six metrics were used to assess the quality of the images with each filter: mean square error (MSE), peak signal-to-noise ratio (PSNR), mean structure similarity index (SSIM), maximum difference (MD), normalized absolute error (NAE) and structural content (SC). The results indicated that the adaptive median filter showed superior performance in reducing noise in subtraction images obtained by CESM, when compared to fixed kernel filters. The 3x3 filter showed intermediate performance, while the 7x7 filter showed excessive smoothing, with a consequent loss of sharpness.

Keywords- denoising, filter, mammography, metrics, noise.

I. INTRODUÇÃO

Entre os tipos existentes, o câncer de mama é a principal causa de mortalidade entre o sexo feminino, com exceção do câncer de pele não melanoma. Estima-se que para o triênio 2023 a 2025 haverá cerca de 73 mil novos casos de neoplasias mamárias no Brasil [1]. Embora essa realidade seja altamente preocupante para a maioria das mulheres, o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, apresenta alta taxa de cura e sobrevivência. Estudos demonstram que pacientes que detectaram a doença em estágios iniciais obtiveram taxa de sobrevivência de aproximadamente 80%, enquanto aquelas diagnosticadas tardiamente obtiveram apenas 5% [2].

Para a obtenção do diagnóstico e estadiamento da doença, o exame mais comumente utilizado no Brasil é a

mamografia, devido a alta acessibilidade associada a seu baixo custo, sendo considerado o padrão ouro pela eficácia na detecção de lesões pequenas e de difícil palpação, seja em autoexame ou exame físico clínico [3]. O exame é realizado por meio da irradiação das mamas, que devem ser comprimidas, normalmente em dois ângulos distintos: uma incidência craniocaudal (CC) e outra médio-lateral oblíqua (MLO).

Entre os tipos de mamografia destacam-se a convencional, sem contraste, e mamografia contrastada. A mamografia sem contraste é a forma mais convencional e, conseqüentemente, a mais acessível, utilizando raios X de baixa energia para obter as imagens, e utilizada para fins de rastreamento. No entanto, um dos maiores problemas encontrados nesta técnica ocorre em mamas muito densas ou com lesões muito pequenas em comparação ao tecido denso circundante, o que dificulta sua detecção devido à baixa distinção de atenuação entre o tecido fibroglandular e o tecido cancerígeno [4].

Para contornar esse panorama, existe a mamografia espectral contrastada (CESM) que utiliza a técnica de dupla energia e administração de um meio de contraste iodado à paciente. Esta técnica realiza duas aquisições distintas: uma com baixa energia (que evidencia a morfologia) e outra com alta energia (que destaca regiões hipervascularizadas). Ambas são submetidas ao processamento de imagem em um *software* adicional, onde são recombinadas e subtraídas digitalmente, tornando-se assim interpretáveis [5,6]. A presença do meio de contraste melhora a diferenciação entre o tecido fibroglandular (que é a combinação do tecido fibroso e glandular) e a lesão.

Embora seja uma técnica promissora e com benefícios evidentes, a imagem de subtração traz um desafio importante no diagnóstico: o ruído digital, que, em muitos casos, pode comprometer a acurácia da interpretação, visto que pode mascarar detalhes finos na imagem radiográfica. Por isso, torna-se importante o estudo da eficácia de métodos de suavização de ruído (*denoising*) neste tipo de imagem [7]. Entre os mais utilizados, destacam-se o filtro de mediana simples e o filtro de mediana adaptativa [8].

Para mensurar qual filtro possui melhor desempenho, existem métricas quantitativas de qualidade de imagem, que avaliam se a imagem original foi devidamente preservada. Exemplos dessas métricas incluem: erro quadrático médio (MSE), relação sinal-ruído de pico (PSNR), Índice de similaridade de estrutura média (SSIM), diferença máxima (MD), erro absoluto normalizado (NAE) e conteúdo estrutural (SC). A aplicação combinada dessas métricas permitirá uma análise mais objetiva da performance de cada filtro [9].

Dessa forma, o presente trabalho propõe uma análise quantitativa da eficácia de filtros de *denoising* aplicados a

imagens de mamografia CESM. A partir de um vasto conjunto de imagens divididas por projeções CC e MLO (já supramencionadas), o estudo tem a finalidade de identificar o filtro de mediana mais eficaz por meio da avaliação de métricas objetivas.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A fim de atingir os objetivos supracitados, foi realizada uma pesquisa exploratória entre artigos publicados [10]. A base de dados utilizados no presente trabalho foi o estudo de Khaled *et al* (2022) que disponibilizou um repositório na plataforma *GitHub* com imagens de baixa energia (com valores de pico de quilovoltagem de 26 a 31 kVp) e subtraídas de CESM (que foram as utilizadas nesse estudo, com faixa de 45 a 49 kVp), todas elas com alta resolução e que foram produzidas em exames pelos mamógrafos da *GE Healthcare Senographe DS* e *Hologic Selenia Dimensions Mammography Systems* [6].

Assim, foram selecionadas, dentre todo o acervo, uma centena de fotos na projeção craniocaudal (CC) e mais uma centena na posição médio-lateral oblíqua (MLO), de forma que cada paciente tivesse quatro imagens radiológicas distintas, duas na posição CC e outras duas imagens desse paciente na projeção MLO, destas duas: uma da mama direita e uma da mama esquerda. Assim, foram selecionadas 50 pacientes que realizaram exame bilateral, com a técnica de CESM e nas duas projeções supracitadas.

Cada imagem foi processada aplicando o filtro de mediana em três condições distintas: duas utilizando valores de *kernels* fixos de tamanhos 3x3 e outro de 7x7 (filtros de mediana simples) e a última condição foi aplicado o filtro de mediana adaptativa, em que o tamanho da janela varia automaticamente entre 3x3 até 7x7, buscando a qual mais se adequa às condições locais de ruído na imagem.

Após a aplicação dos filtros, para analisar o desempenho dos mesmos foi realizada uma avaliação por métricas de qualidade de imagem, sendo elas:

Conteúdo estrutural (SC - *Structural Content*): Representa a razão do conteúdo estrutural para analisar a estrutura nas imagens processadas e originais, quanto ao resultado obtido quanto mais perto de 1 melhor. O valor se dá pela equação [7]:

$$SC = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (A_{ij})^2}{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (B_{ij})^2} \quad (1)$$

Onde A_{ij} são os valores dos pixels da imagem original e B_{ij} são os da imagem processada.

Diferença máxima (MD - *Maximum Difference*): Analisa a qualidade da imagem através da maior diferença absoluta entre dois pixels distintos, sendo assim quanto

menor o valor de MD, melhor. O valor se dá pela equação [7]:

$$MD = Max(|A_{ij} - B_{ij}|) \quad (2)$$

Onde Aij é o valor do pixel da imagem original e Bij o da imagem processada.

Erro absoluto normalizado (NAE - *Normalized Absolute Error*): É a soma do erro absoluto normalizado pelos valores da imagem original, os valores variam de 0 a 1 e nesse caso quanto menor, melhor, visto que quanto maior o erro mais próximo de 1. No caso deste código, o NAE precisou ser normalizado para obtermos os resultados dentro de intervalo. O valor se dá pela equação [7]:

$$NAE = \frac{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (|A_{ij} - B_{ij}|)}{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (A_{ij})} \quad (3)$$

Onde Aij são os valores dos pixels da imagem original e Bij são os da imagem com o filtro.

Erro quadrático médio (MSE - *Mean Squared Error*): Essa métrica, por sua vez, mede a média dos erros quadráticos entre duas imagens, quanto menor, melhor, pois fica mais próximo da original. O valor se dá pela equação [7]:

$$MSE = \frac{1}{M \times N} \sum (g(x, y) - f(x, y))^2 \quad (4)$$

Onde M e N representam respectivamente o número de linhas e o de colunas da imagem. Já g(x,y) é o pixel da imagem original e f(x,y) é o da imagem processada.

Índice de similaridade de estrutura média (SSIM - *Structural Similarity Index Measure*): Analisa a similaridade estrutural entre as duas, quanto mais próximo de 1 maior a fidelidade. O valor se dá pela equação [7]:

$$MSSIM = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M SSIM_j \quad (5)$$

Onde SSIMj é o valor do índice de similaridade estrutural para a janela (j), sendo que nesse caso M é o número de janelas avaliadas dentro da imagem.

Relação sinal-ruído de pico (PSNR - *Peak Signal-to-Noise Ratio*): É a razão entre sinal e ruído do pico, basicamente quanto maior, melhor a redução de ruído de determinado filtro [7]. O valor se dá pela equação [7]:

$$PSNR(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{256 \times 256}{MSE} \right) \quad (6)$$

Onde MSE é o erro quadrático médio, que já foi explicado anteriormente, e utiliza-se o número 256 em decorrência da escala de cinza das imagens (cada pixel terá

valores de 0 a 255, sendo assim há 256 níveis de cinza possíveis no total).

A construção do código, em linguagem python, se baseia no processamento dessas imagens do banco de dados aplicando os três filtros supracitados, e depois utilizamos essas 6 métricas. Para isso utilizou-se as bibliotecas: *OpenCV* (cv2) para leitura das imagens, *NumPy* (numpy) para realizar os cálculos, *Numba* (numba) para o cálculo do filtro de mediana adaptativo, *Scikit-image* (skimage.metrics) para calcular PSNR e SSIM, *Sewar* (sewar.full_ref) para calcular o MSE, *Pandas* (pandas) para organizar os dados na tabela, *OS* (os) para manipular arquivos em diretórios específicos, e *Matplotlib* (matplotlib.pyplot) para plotar as imagens.

III. RESULTADOS

Foram avaliadas individualmente as imagens subtraídas de mamografia CESM de acordo com as projeções CC (craniocaudal) e MLO (médio lateral oblíqua), e os valores médios das amostras estão nas Tabela 1 e 2.

Tabela 1 - Valores médios das métricas de qualidade para filtros distintos na projeção craniocaudal

FILTRO	MSE	PSNR	SSIM	MD	NAE	SC
3x3	54,564	32,209	0,775	75,750	0,102	1,022
7x7	86,560	29,496	0,604	105,080	0,139	1,035
Adaptativo	29,257	35,163	0,895	118,710	0,040	1,012

Tabela 2 - Valores médios das métricas de qualidade para filtros distintos na projeção médio lateral oblíqua

FILTRO	MSE	PSNR	SSIM	MD	NAE	SC
3x3	56,937	32,115	0,775	82,480	0,099	1,021
7x7	91,314	29,383	0,601	106,070	0,136	1,034
Adaptativo	30,266	35,081	0,894	104,940	0,039	1,012

A partir dos dados da Tabela 1 e 2, pode-se analisar que as duas projeções obtiveram valores semelhantes nas métricas e ambas avaliaram o filtro de mediana adaptativo como o mais satisfatório na suavização de ruído. Principalmente, quando comparado pelas métricas de MSE, PSNR, SSIM, NAE e SC. Isso pode ser explicado pela eficaz capacidade de selecionar a melhor vizinhança de pixels de acordo com a característica de cada imagem [7].

O filtro de mediana adaptativo originou o menor valor de MSE (29,257 e 30,266) e, conseqüentemente, o maior valor para PSNR (35,163 e 35,081). Obteve o maior índice de similaridade entre as imagens (0,895 e 0,894), os menores erros absolutos (0,040 e 0,039) e, ainda, obteve o valor mais próximo de 1 na métrica SC (1,012) que avalia o conteúdo estrutural das imagens.

Embora o filtro de simples 3x3 tenha se saído melhor na métrica MD, ele obteve um resultado intermediário em relação aos demais parâmetros, sendo um bom filtro, mas também um método com técnica mais simples e restritiva, por não ser tão eficaz quando temos imagens com maior nível de ruído [7]. Ao analisarmos, por exemplo, o MSE há uma diferença absoluta entre ele e o adaptativo de 25,307 (em CC) e 26,671 (Em MLO), esse valor bem mais alto indica que o modelo desviou significativamente do original. Embora, na teoria o zero aqui seja ausência de erros, quando levamos em conta uma situação real sempre haverá erros, logo o grande objetivo é sempre minimizarmos esse MSE e por isso esse filtro fica ainda em defasagem.

Posteriormente, nota-se que o filtro 7x7 foi o mais brusco na suavização, comprometendo a preservação da anatomia e de detalhes finos das imagens. Como vê-se na grande perda de similaridade estrutural (0,604 e 0,601) e o alto erro quadrático médio (86,560 e 91,314), possivelmente por uma excessiva suavização. Logo, ele apresentou o pior desempenho entre os três, em todas as métricas, dado que quanto maior os números de células alteradas maior a probabilidade de alterações na imagem original.

A Fig. 1 expõe uma região de interesse (ROI) da imagem de uma das pacientes em projeção craniocaudal, nela podemos avaliar uma suspeita de massa tumoral na mama direita. Nesses casos, quando há uma alta suavização nessa região pode-se prejudicar na nitidez das bordas e também no diagnóstico, como é visto na imagem (c). Por outro lado, a imagem (d) que é a processada com filtro adaptativo apresentou melhor análise visual que as demais. Dessa forma, os resultados numéricos foram consistentes e satisfatórios em relação à avaliação visual das imagens.

Fig. 1 ROI de mamografia CESM na projeção craniocaudal para uma suspeita de massa tumoral, sendo (a) a imagem original, (b) a processada 3x3, (c) a processada 7x7 e (d) a adaptativa

IV. CONCLUSÕES

A partir de análises, em imagens de mamografia contrastadas em duas projeções distintas: CC e MLO, conclui-se que o filtro de mediana adaptativo apresentou filtração superior visualmente e numericamente, quando comparado ao filtro de mediana simples com janelas de 3x3 e 7x7. Destacando-se, principalmente, nas métricas MSE, PSNR, SSIM, NAE e SC que evidenciaram que o filtro possibilitou uma imagem processada mais fiel à almejada. Em segunda alternativa, o filtro mediana simples 3x3 apresentou bons resultados em todos (mas ainda inferiores ao adaptativo) sendo o melhor na métrica MD, já o filtro de mediana simples 7x7, por sua vez, não superou nenhum outro nos resultados das métricas e, além disso, visualmente foi o processo de filtração que mais perdeu nitidez devido a grande suavização realizada. Sendo considerado o menos indicado entre os três.

Os resultados preliminares deste estudo indicam que o filtro de mediana adaptativo apresenta desempenho superior na redução de ruído em imagens de subtração obtidas por CESM, quando comparado a filtros de *kernel* fixo. Como continuidade desta investigação, ressalta-se a importância de estudos complementares, incluindo a análise da curva característica de operação do receptor (ROC) e a comparação com outras abordagens de *denoising*, a fim de aprofundar a avaliação da eficácia do método proposto.

REFERÊNCIAS

1. Santos MO, Lima FCS, Martins LFL, Oliveira JFP, Almeida LM, Cancela MC. Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil, 2023-2025. *Rev Bras Cancerologia*. 2023;69(1):e-213700.
2. Alves ACG, Oliveira SCM, Arruda FS. Impacto do Rastreamento e Diagnóstico Precoce no Tratamento do Câncer de Mama: Revisão Integrativa. *Saúde Coletiva* (Edição Brasileira) [Internet]. 2025 [acesso 8 jul 2025]; 15(93):14380-14390. Disponível em: DOI: 10.36489/saudecoletiva.2025v15i93p14380-14390.
3. Santos YM, Campos MJR, Miranda AHF da SB, Holanda JRC de. Câncer de mama no Brasil: epidemiologia e correlação com a mamografia, de 2014 a 2024. *Cuad Educ Desarro*. 2024;16(13):1–18.
4. Pisano ED, Gatsonis C, Hendrick E, Yaffe M, Baum JK, Acharyya S, et al. Diagnostic Performance of Digital versus Film Mammography for Breast-Cancer Screening. *N Engl J Med*. 2005 Oct 27;353(17):1773–83.
5. Badr S, Diallo R, Khater M, et al. Dual-energy contrast-enhanced digital mammography in routine clinical practice in 2013. *Diagn Interv Imaging*. 2014 Mar;95(3):245–258. doi:10.1016/j.diii.2013.10.002.
6. Khaled R, Helal M, Alfarghaly O, Mokhtar O, Elkorany A, El Kassas H, et al. Categorized contrast enhanced mammography dataset for diagnostic and artificial intelligence research. *Sci Data*. 2022 Mar 30;9(1):122.
7. Soni H, Sankhe D. Image Restoration using Adaptive Median Filtering. *Int Res J Eng IT & Sci Res*. 2019 Sep;6(10):841–4.
8. Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt EM Jr, Boone JM. *The Essential Physics of Medical Imaging*. 4th ed. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer; 2020.
9. Kumar M, Thakkar VM, Bhadauria HS, Kumar I. Mammogram's Denoising in Spatial and Frequency Domain. In: 2016 2nd International Conference on Next Generation Computing Technologies (NGCT-2016). Dehradun, India; 2016. p. 654–9.
10. Fabiano Maury Raupp, Ilse Maria Beuren. *Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática*. São Paulo: Atlas. Metodologia aplicável às ciências sociais. pg 76-97, 2006.